

**МЕРОПРИЯТИЯ ПО СНИЖЕНИЮ РИСКОВ, ВОЗНИКАЮЩИХ ПРИ
РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ В РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ**

**MEASURES TO REDUCE THE RISKS ARISING IN THE
IMPLEMENTATION OF NATIONAL PROJECTS IN THE RUSSIAN
FEDERATION AT THE PRESENT STAGE**

СОБГАЙДА ЕЛИЗАВЕТА АЛЕКСАНДРОВНА,
магистрант,

Российская таможенная академия.

КАЧАНОВА ЛЮДМИЛА СЕРГЕЕВНА,

доктор экономических наук, кандидат технических наук, доцент,

Российская таможенная академия.

SOBGAIDA ELIZAVETA ALEXANDROVNA,
Graduate Student,

Russian Customs Academy.

KACHANOVA LYUDMILA SERGEEVNA,

Doctor of Economics, Candidate of Technical Sciences, Associate Professor,

Russian Customs Academy.

В статье систематизированы и оценены угрозы, возникающие в процессе реализации национальных проектов, в связи с изменением объективных условий их реализации, вызванным внешними обстоятельствами. Согласно предлагаемой концепции, выделяют экономические риски, социально-политические риски и информационные риски (информационно-коммуникационные). Суждения основаны на утверждении о том, что эффективным способом минимизации рисков, возникающих при реализации национальных проектов, является активизация информационно-разъяснительной работы, в том числе через средства массовой информации, с целью формирования положительного отношения населения к национальным проектам.

The article systematizes and assesses the threats that arise during the implementation of national projects due to changes in the objective conditions of their implementation, caused by external circumstances. According to the proposed concept, there are economic risks, socio-political risks and information risks (information and communication). Judgments are based on the assertion that an effective way to minimize the risks arising from the implementation of the national projects is to intensify information and explanatory work, including through the media, in order to form a positive attitude of the population to the national projects.

Ключевые слова: *национальные проекты, государство, экономические риски, социально-политические риски, информационные риски, национальные цели, стратегическое развитие.*

Key words: *national projects, state, economic risks, socio-political risks, information risks, national goals, strategic development.*

В соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 01.10.2021 № 2765-р «Об утверждении единого плана по достижению национальных целей развития Российской Федерации на период до 2024 года и на плановый период до 2030 года», выполнение задач, поставленных в Указе Президента РФ от 07.05.2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», обеспечивается посредством реализации государственных программ [0].

Всего сегодня сформировано 13 паспортов нацпроектов и 76 федеральных проектов, детализирующих основные направления этих нацпроектов. Рост, наблюдаемый во многих странах, особенно в странах с развивающейся экономикой, указывает на то, что государственные программы и проекты необходимы для национального развития [0].

Внедрение системы электронного правительства за последние годы для облегчения государственных транзакций является типичным примером важности государственных программ и проектов. Это позволяет правительству использовать технологии, особенно веб-приложения, для улучшения доступа к правительственной информации и услугам, и их эффективной передачи; установить отношения между правительством и его гражданами, другими правительствами и бизнесом; использовать средства ИКТ, такие как Интернет, в виде баз данных, сетей, поддержки дискуссий, мультимедиа, автоматизации, отслеживания, а также технологий личной идентификации.

Однако при реализации национальных проектов возникают различные риски, которые влияют на успешность их выполнения. Управление рисками является важным компонентом реализации проектов.

Его основная цель состоит в том, чтобы гарантировать, что риски для результатов проекта идентифицированы и управляются таким образом, чтобы можно было уменьшить или избежать негативных эффектов конкретных рисков событий, а также систематически контролировать их на протяжении всего проекта. И наоборот, положительное влияние рисков следует использовать для расширения любых возможностей. Управление рисками – это упреждающий и непрерывный процесс, который систематически применяется на всех этапах проекта.

Можно выделить следующие группы рисков при реализации национальных проектов:

а) региональные особенности реализации национальных проектов, в частности:

- в федеральные проекты не включены индикаторы и их мониторинг, который должен осуществляться на региональном уровне. Отсутствие таких показателей будет способствовать снижению достижения результативности федерального проекта;

- отсутствует конкретный перечень мероприятий, в которых должны принимать участие регионы;

- при оценке показателей не определены особенности регионов, в которых реализуются проекты;

- отсутствует полное распределение объемов финансирования в рамках реализации проектов на территории регионов;

б) система управления национальными проектами:

- отсутствие единого регламента взаимодействия руководителей национальных проектов и субъектов Российской Федерации;

- отсутствует единая методология подготовки и оценки проектов;

- не определены области компетенции проектов, осуществляемых в регионах;

в) на сегодняшний день предусмотрен и утвержден особый порядок осуществления мониторинга реализации национальных проектов. Мониторинг включает в себя ежемесячные, ежеквартальные и ежегодные отчеты по выполнению проекта. Однако такой порядок осуществления мониторинга является громоздким, что способствует возникновению рисков по за-

держке принятия эффективных управленческих решений непосредственно в ходе реализации проектов;

г) по многим показателям, необходимым для оценки эффективности реализации национальных проектов, отсутствуют методики расчетов. В связи с этим возникают риски, по недостоверной оценке, достижения целевых значений, и достаточности финансирования, предусмотренного в рамках государственной программы;

д) отсутствие координации между национальными проектами;

е) существуют серьезные риски, связанные с несвоевременным заключением и исполнением государственных контрактов между субъектами Российской Федерации и исполнителями;

ж) отсутствуют методики оценки эффектов от реализации мероприятий, что затрудняет разработку критериев выбора федеральных проектных мероприятий;

з) слишком оптимистичные ожидания. Следует выделить факторы, способствующие такому чрезмерному оптимизму:

- сложность (недооценка проблем реализации проекта);
- отсутствие доказательной базы (недостаточно объективная, точная и своевременная информация о затратах, сроках, преимуществах и рисках);
- непонимание заинтересованных сторон (оптимизм в отношении возможности согласования различных точек зрения).

Должностные лица Счетной палаты РФ в числе рисков, возникающих при реализации национальных проектов, указали, что «основные показатели национальных проектов определяются без учета реальных возможностей субъектов, в отсутствие прозрачной и приемлемой методики детализации значений целевых показателей по регионам. Это может привести к несоответствию показателей или их искажению» [0].

Все препятствия можно систематизировать по степени их влияния на функционирование национальных проектов и возможной вероятности их устранения в матрице препятствий и рисков (рис. 1) [0].

Рис. 1. Матрица барьеров и рисков относительно реализации национальных проектов.

Необходимо разработать план реагирования на риски, который является следующим процессом после оценки рисков. Он включает в себя идентификацию конкретного реагирования на риск, возможные стратегии реагирования на риск, а затем последующую переоценку рисков событий после применения выбранных стратегий реагирования. Результатом этого процесса является результирующий профиль риска проекта, который обеспечивает следующее:

- точка отсчета, с которой риски для проекта должны управляться и контролироваться;
- достаточно информации, чтобы определить соответствующую величину непредвиденных обстоятельств.

После этого следует мониторинг и анализ – это непрерывный процесс, который необходим для оценки эффективности и действенности применяемого плана реагирования на риски. Этот процесс также позволяет идентифицировать любые изменения/пересмотры в профиле рисков проектов.

Не менее важным является надбавка за риск – это влияние рисковых событий на цель проекта. Чтобы реагировать на риски, значения с точки зрения финансов и/или времени, необходимых для компенсации возникающего рискового события, должны быть определены количественно, чтобы обеспечить общее потенциальное влияние на бюджет и/или график проекта.

Чтобы эффективно управлять надбавками за риск, их цель должна быть четко определена. Это помогает в постоянном пересмотре и обновлении реестра рисков, где своевременное определение достаточности и достоверности каждого остаточного риска имеет решающее значение для успешного завершения проекта.

Маловероятно, что одного лишь отслеживания эффективности будет достаточно для обеспечения эффективной реализации, особенно в тех случаях, когда политика является сложной и долгосрочной по своему характеру. Тогда возникает вопрос, может ли понадобиться какой-либо тип механизма поддержки реализации, и если да, то какой подход является подходящим? Все такие подходы потребуют тесной связи и понимания позиции правительства страны.

Подводя итог можно сделать следующие выводы:

- минимизация экономических рисков связана с вектором экономической политики государства, а минимизация социально-политических рисков – с объективно происходящими трансформациями спектра политических настроений;
- путь технологического развития позволит нейтрализовать социально-экономические и информационно-коммуникационные угрозы;
- в настоящее время очевидны пробелы в информации о национальных проектах. Представляется необходимым проведение широкой медийной кампании, направленной на повышение имиджа национальных проектов среди населения, информирование об их стратегической значимости. В практической реализации – это может быть серия памятных видеороликов социальной рекламы, в которых четко разъясняется значение каждого национального проекта;
- помимо выполнения своей основной функции, предлагаемая компания будет косвенно способствовать повышению уровня доверия к органам власти, позитивному восприятию функционирования государственных институтов.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Указ Президента РФ от 07.05.2018 № 204 (ред. от 21.07.2020) «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». URL: http://ivo.garant.ru/proxy/share?data=q4Og0aLnpN5Pvp_qlYqxjK_xqrzXt9W_qeqZArb1tcalo_yf8-aowbnJtcvygADzs-CA45PmnOGN8prjwn7XksvC9xL7Kjue0lRrwiuG M4rfjs-H1 (дата обращения 09.06.2023).
2. Распоряжение Правительства РФ от 01.10.2021 № 2765-р «Об утверждении Единого плана по достижению национальных целей развития Российской Федерации на период до 2024 года и на плановый период до 2030 года». URL: <https://legalacts.ru/doc/rasporjazhenie-pravitelstva-rf-ot-01102021-n-2765-r-ob-utverzhenii/?ysclid=lipovdiwun877853278> (дата обращения 09.06.2023).
3. Бедняков А.С., Миэринь Л.А. Национальные проекты России: проблемы и решения // Известия СПбГЭУ. 2019. №4. С. 20-25.

4. Воскобойникова А.В. Анализ актуальных проблем реализации приоритетных национальных проектов // Научные записки молодых исследователей. 2022. №10. С. 18-24.
5. Ежов Д.А. К оценке рисков реализации национальных проектов в условиях пандемии COVID-19 // Власть. 2020. Т. 28. №4. С. 23-25.
6. Мусаев Г. М. Потенциальные риски при реализации национальных проектов и пути их нейтрализации // Social phenomena and processes. 2023. № 1(4). С.22-29.
7. Реализация национальных проектов: общие цели, общие задачи. URL: <https://bftcom.com/expert-bft/5629/?ysclid=185yt90guf711570202> (дата обращения 20.05.2023).

© Собгайда Е.А., Качанова Л.С., 2023.